

QORAQALPOQ TILIDA SO‘Z YASALISHINI O‘RGATISH METODIKASI HAQIDA TUSHUNCHALAR

Yegambergenova Rahima Ibodullayevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumani 56-maktabning Qoraqalpoq tili fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7515643>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpoq tilida so‘z yasashini o‘rgatish metodikasi haqida so‘z yuritilgan va muallif tomonidan o‘rganib tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpoq tili, turkiy asar, so‘z yasashi, sintaktik.

ПОНЯТИЯ О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ В КОРАКАЛПОКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается методика обучения словообразованию в каракалпакском языке, которая изучается и анализируется автором.

Ключевые слова: каракалпакский язык, тюркское произведение, словообразование, синтаксика.

CONCEPTS ON THE METHODOLOGY OF TEACHING WORD FORMATION IN THE KORAKALPOK LANGUAGE

Abstract. This article discusses the methodology of teaching word formation in the Karakalpak language and is studied and analyzed by the author.

Key words: Karakalpak language, Turkic work, word formation, syntactic.

Qoraqalpoq tili yangi yoziladigan tillardan biridir. Uni chuqur o'rganish asosan 50-yillarda boshlangan. Qoraqalpoq tilini o'rganishda N.A.Baskakov alohida o'rin tutadi, u ikki jildlik "Qoraqalpoq tili" /M., 1950-1952/ fundamental asarini hamda 1932-yilda nashr etilgan qoraqalpoq tilining birinchi grammatikasini yozgan. So‘z yasash usullari qadimdan rus va turkiy zabon olimlarning tadqiqot ob'ekti bo'lib kelgan. Asarlarning mavjudligiga qaramay, ko'rib chiqilayotgan mavzu bo'yicha haligacha konsensus mavjud emas. Tuzama so'zlar faqat bir modelga ko'ra shakllanmaydi, ular ma'lum qoliplarga asoslanadi, so'z yasashning turli usullari orqali hosil bo'ladi. Bu usullar shakli, mazmuni va unumdorligi jihatidan bir xil emas, har bir so‘z yasash usulining o‘ziga xos xususiyatlari bor. So‘z yasovchi so‘z yasash usulining asosiy xususiyati hisoblanadi. Bitta formatant orqali hosil bo‘lgan hosila so‘zlar so‘z yasashning bir usuliga kiradi. Hozirgi turkiy asarlarda so‘z yasash yo‘llarining nomi, mazmuni va soni turlicha ko‘rsatilgan.

Aksariyat ishlarda faqat asosiy va samarali usullar keng tahlil qilingan. Turkiy tillar grammatikalarida asosan affiks va qo'shma so'zlar ko'rsatilgan bo'lib, ulardan faqat ba'zilarigina so'z yasashining leksik-semantik turini beradi, ular turlicha: leksik yo'l, semantik yo'l, leksik-semantik yo'l deb ataladi. Fonetik usul asosiy usullar (affiksatsiya, kompozitsiya, leksik-semantik) bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Tilshunoslar affiksatsiya, asoslash, kompozitsiya va kalka usullarini,

K. M. Musayev esa karait tili misolida so‘z yasashning quyidagi usullarini ko‘rsatadi:

- 1) affiksatsiya yoki morfologik
- 2) soʻz yasalihi yoki sintaktik.

Qozoq tilida soʻz yasalihiining sintetik (morfologik), analitik (sintaktik) va leksik-semantik usullari farqlanadi va ular oʻz navbatida quyidagi turlarga boʻlinadi.

- 1) qoʻshimcha;
- 2) soʻz tarkibi;
- 3) soʻz birikmasining qoʻshma soʻzga oʻtishi;
- 4) frazemaning qoʻshma soʻzga qoʻshilish vaqtida oʻtishi;
- 5) fonetik;
- 6) leksik va grammatik;
- 7) leksik-semantik;
- 8) qisqartirish usuli.

Soʻz yasovchi affikslarni tavsiflashda shuni taʼkidlash kerakki, ular koʻpincha gapdagi soʻzlar oʻrtasidagi munosabatni belgilaydi. Soʻz oʻzgartiruvchi affikslarning asosiy mohiyati shundan iborat. Bu funksional tipdagi affikslar soʻzning lugʻaviy maʼnosiga taʼsir qilmaydi. Qoraqalpoq tilida (boshqa turkiy tillarda ham) kelishik affiksi boʻlmagan soʻzlar bilan bir qatorda tuslanish affiksi boʻlgan soʻzlar ham grammatik yaxlitlikka ega boʻlib, gapda ularni oʻz nuqtai nazaridan koʻrib chiqish mumkin. roli. Soʻz oʻzgartiruvchi affikslar nutqning tuzilishiga koʻra oʻzaga yoki boshqa soʻzlarga affikssiz qoʻshiladi. Shu sababdan flektiv affikslar soʻzning turgʻun komponenti boʻla olmaydi. Ularni yoki uning teskarisini qoʻshish ildizning semantikasini oʻzgartirmaydi, bu esa oʻz navbatida tarkibning barqarorligini anglatadi.

Gapdagi soʻzlarning sintaktik munosabatlarini tartibga soluvchi affikslar quyidagilarga boʻlinadi:

1. Egalik affikslari;
2. Kelishuv affikslari;

3. Shaxs va son affikslari (predikativ affikslar). Shakl oʻzgartiruvchi affikslar soʻzning lugʻaviy maʼnosiga hech qanday taʼsir koʻrsatmaydi, ularni sintaktik bogʻlamaydi, ayni paytda soʻz shaklini oʻzgartirib, sintaktik bogʻlanishga tayyorlaydi.

Shakl oʻzgartiruvchi affikslarga quyidagilar kiradi:

1. Soʻz shaklining predikat vazifasini bajarishga moyilligini koʻrsatuvchi feʼlning mayl va zamon shakllari.

2. Soʻzni mazmunli shaklga oʻtishga tayyorlovchi harakat nomlarining shakllari. Bu affikslarni olgan soʻzlar gapning predmeti yoki predmeti vazifasini bajaradi.

3. Gapda kesim affikslarini olgan soʻzlar holat vazifasini bajaradi.

4. Gapda kesim affikslarini olgan soʻzlar aniqlovchi vazifasini bajaradi.

Feʼlning funksional-grammatik shakllarini hosil qiluvchi affikslar feʼlning maʼlum sintaktik vazifasini bajarishga moslashadi (gap aʼzolari). Qoraqalpoq tili faktlariga asoslanib, affikslarning chegaralarini aniqlash natijasida tilshunoslik aspektida soʻz yasalihiining oʻrni bilan bogʻliq masalalar yuzasidan bir qancha xulosalar chiqarish mumkin koʻrinadi. Maʼlum bir davrda tilshunoslikning qaysi sohasiga soʻz yasashini kiritish mumkinligi muammosi munozarali edi. Maʼlumki, soʻz yasalihi jarayonlarining tilshunoslikdagi oʻrni haqida turli fikrlar mavjud. Agar maʼlum

bir guruh olimlar leksikologiya soʻz yasash obʻektlarini oʻrganish bilan shugʻullanishi kerak, deb hisoblasa, boshqa bir guruh olimlar bu tadqiqotlar morfologiya sohasiga tegishli deb hisoblaydilar. Bu ikkala fikr ham asosli. Yuqorida aytib oʻtilganidek, N.A. Baskakov morfologiyada soʻz yasaliş tizimlarini baham koʻradi. Tilshunoslikda soʻz yasaliş tizimi sintaksis boʻlimi, soʻz yasaliş tizimi esa lugʻat boʻlimi vazifasini bajaradi va shu orqali tilning leksik tarkibini boyitishda bevosita ishtirok etadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tildagi soʻz yasaliş tizimini tilshunoslikning alohida sohasi sifatida emas, balki morfologiyaning maxsus tizimi sifatida koʻrib chiqish kerak, deb taxmin qilamiz.

REFERENCES

1. Baskakov N.A. qoraqalpoq tili. T. II. 1-qism. M., 1952 yil.
2. Guzev V.G. Turkiy fleksiya nazariyasiga oid insholar: Ism. Leningrad, 1989. 144 b.
3. Isxakov F.G., Palmbax A.A. Tuva tili grammatikasi. Fonetika va morfologiya. M., 1961 yil.
4. Oruzbayeva B.O. Qirgʻiz tilida soʻz yasaliş. Frunze: Ilim, 1964 yil.